

ZOOM SUR LES TENDANCES

DIFFÉRENCES RÉGIONALES DANS L'ACCÈS AUX PLACES D'APPRENTISSAGE DUALES

Andreas Kuhn et Jürg Schweri

Janvier 2026

Selon leur lieu de résidence en Suisse, les jeunes ont un accès très différent aux places d'apprentissage. Sur la base des données démographiques actuelles issues de la statistique de la formation professionnelle initiale, nous démontrons que les différences régionales dans la structure économique, combinées à une mobilité spatiale limitée des jeunes, entraînent des différences régionales parfois importantes dans l'offre de places d'apprentissage. Les différences dans la taille et la structure des marchés régionaux des places d'apprentissage semblent limiter le choix des jeunes. Elles influencent ainsi non seulement le choix immédiat d'une profession et d'une place d'apprentissage, mais aussi la future carrière professionnelle.

Résumé

- La mobilité des jeunes apprenti-e-s étant généralement très limitée, leur champ de recherche pour des places d'apprentissage et des entreprises formatrices demeure restreint.
- Nous construisons des « zones de recherche » à l'aide des données démographiques relatives à tous les contrats d'apprentissage en cours dans la formation professionnelle initiale duale pour l'année d'études 2021/22. La zone de recherche pour les jeunes comprend toutes les communes accessibles en moins d'une heure en transports publics depuis leur lieu de résidence.
- Chaque zone de recherche compte en moyenne environ 1900 entreprises formatrices et 6600 contrats d'apprentissage.
- Chaque zone de recherche propose en moyenne 146 professions enseignées différentes, dont une grande majorité relève des secteurs secondaire et tertiaire (« production » ou « services »).
- Environ 95 % des jeunes ont accès à 100 métiers ou plus dans la zone de recherche.
- Seulement 1 % des jeunes ont accès à moins de 50 professions dans la zone de recherche.

Le postulat de l'équité

Les marchés du travail modernes se caractérisent par d'importantes différences en matière de potentiel salarial. Leur légitimité repose essentiellement sur le fait que l'accès aux différents postes se fait de manière « équitable ». Le postulat social d'équité exige donc que les jeunes disposant entre autres des mêmes aptitudes cognitives pour suivre une formation spécifique aient, en principe, les mêmes chances d'accéder à une formation donnée (1). En réalité, diverses restrictions conduisent cependant à des écarts par rapport à cet idéal. Parmi ces restrictions figurent notamment les différences régionales dans l'offre de formations. En Suisse par exemple, les taux de scolarisation dans les gymnases cantonaux varient considérablement d'un canton à l'autre (2,3), ce qui conduit presque inévitablement à un écart par rapport à l'idéal de l'équité. La formation professionnelle initiale duale est étroitement liée à la structure économique régionale en raison de la participation directe des entreprises à la formation. On peut donc s'attendre à ce qu'il existe également des différences régionales au niveau de l'offre de places d'apprentissage dans la formation professionnelle initiale.

Dans le présent rapport, nous examinons donc dans quelle mesure ces différences régionales existent réellement dans la formation professionnelle initiale. Il n'existe à ce jour pratiquement pas de résultats détaillés à ce sujet, en particulier pour la Suisse.ⁱ Dans un précédent rapport « Zoom sur les tendances », nous avons étudié les temps de déplacement des apprenti-e-s (5), sur lesquels s'appuie le présent rapport pour déterminer leurs zones de recherche d'apprentissage.

Petit territoire, grande diversité structurelle

Malgré sa petite taille, la Suisse présente une grande diversité topographique et linguistico-culturelle (6). Elle se caractérise également par des différences spatiales considérables selon différentes dimensions structurelles, c.-à-d. économiques et socio-démographiques (7).

Les différences topographiques sont représentées à gauche dans l'illustration 1. La région la plus remarquable est celle du Plateau, situé entre la crête principale des Alpes et l'arc jurassien. Le revenu moyen par habitant-e constitue un indicateur sommaire, bien qu'incomplet, des différences économiques et sociales, car il est corrélé à de nombreuses autres caractéristiques de ce type. L'illustration 1 présente à droite les différences spatiales dans le revenu médian par habitant-e. Les régions en bleu clair correspondent à un revenu médian plus faible, celles en bleu foncé à un revenu médian plus élevé.

ⁱ Une analyse similaire existe pour le canton de Berne (4) ; on y trouve également des références bibliographiques supplémentaires.

Illustration 1 : Différences régionales dans la topographie et le revenu moyen

Remarques : l'illustration montre les différences régionales en matière d'altitude moyenne (carte de gauche) et de revenu médian (carte de droite) entre les communes. Les données proviennent de l'OFS et de l'Administration fédérale des finances.

On remarque que les régions où le revenu médian est plus élevé se situent généralement sur le Plateau suisse, et qu'il existe des différences entre les agglomérations et les zones rurales. Les différences régionales en matière d'activité économique sont bien documentées (8,9) et influencent un grand nombre de phénomènes, comme la dynamique des marchés du travail (10,11) ou les écarts salariaux observés entre les femmes et les hommes (12,13).

Les contraintes temporelles limitent géographiquement les zones de recherche

Pour deux raisons, il semble évident que les différences spatiales mentionnées ci-dessus entraînent également des différences régionales marquées dans la recherche d'une place d'apprentissage.

Premièrement, les jeunes apprenti-e-s ne peuvent généralement pas choisir leur lieu de résidence, en raison de leur âge et de leur manque de moyens financiers. Leur recherche de places d'apprentissage est donc fortement liée au domicile de leurs parents. Deuxièmement, il est important de noter que le temps de déplacement possible des apprenti-e-s (comme celui des adultes) entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail est limité. Cette contrainte s'explique par le fait qu'une journée ne compte que 24 heures, et que le temps restant après le travail et le sommeil doit être consacré à d'autres activités (5).

Il découle de ces deux constatations que la grande majorité des jeunes recherchent une place d'apprentissage ou une entreprise formatrice dans un périmètre géographique limité autour de leur lieu de résidence (ou du celui de leurs parents). Nous parlerons ci-après de « zone de recherche ».

On peut donc s'attendre à ce que les différences structurelles mentionnées entre les différentes régions de Suisse se retrouvent également entre les zones de recherche des jeunes (car la structure professionnelle des zones de recherche urbaines et rurales diffère, par exemple). Il reste toutefois à déterminer comment ces zones de recherche peuvent être définies, ne serait-ce qu'approximativement, à partir des données existantes.

Définition des zones de recherche du point de vue des jeunes

Afin de déterminer empiriquement ces zones de recherche, nous nous appuyons sur un extrait complet de la statistique de la formation professionnelle initiale pour l'année d'études 2021/22, en nous limitant aux jeunes apprenti-e-s (cf. encadré).

Nous prenons uniquement en compte les jeunes apprenti-e-s, car leur âge et leurs moyens financiers limités les obligent à rester proches du domicile de leurs parents, tandis que les apprenti-e-s adultes, à l'instar de la main-d'œuvre ayant une formation similaire, sont généralement beaucoup plus mobiles.

Base de données : données démographiques issues de la statistique de la formation professionnelle initiale

Nous utilisons les données démographiques issues de la statistique de la formation professionnelle initiale, qui sont reliées aux données du Registre des entreprises et des établissements (cf. également (5)). Les données couvrent tous les contrats d'apprentissage dual en cours dans le cadre de la formation professionnelle initiale de l'ensemble des apprenti-e-s résidant en Suisse pour l'année d'études 2021/22.

Les données comprennent au total 174 868 contrats d'apprentissage dual avec des jeunes apprenti-e-s (c.-à-d. âgé-e-s de moins de 25 ans au moment de leur entrée en apprentissage) dans toute la Suisse. Il est essentiel pour les présentes analyses que les données indiquent à la fois la commune de résidence des jeunes et la commune de l'entreprise formatrice.

Nous utilisons également les données de l'Office fédéral du développement territorial pour les temps de déplacement entre les différentes communes de Suisse. Ces données comprennent des informations sur les temps de déplacement moyens approximatifs en transports publics (TP). Nous partons donc du principe que la majorité des apprenti-e-s se rendent à leur entreprise formatrice en TP. Cette hypothèse nous permet de déterminer le temps de déplacement approximatif entre le lieu de résidence et le lieu de formation (5,14).

En ce qui concerne les résultats présentés ici et leur interprétation, il convient de noter qu'un contrat d'apprentissage n'est pris en compte dans les données que lorsqu'une entreprise formatrice et une jeune l'ont effectivement conclu. Il est donc impossible, par exemple, de se prononcer clairement sur l'offre régionale de places d'apprentissage, car nous ne disposons d'aucune information sur les places qui n'ont pas pu être pourvues par les entreprises au cours d'une année d'études donnée.

Pour la définition des « zones de recherche », on peut en principe adopter soit le point de vue des entreprises, soit celui des jeunes.ⁱⁱ Dans la présente publication, nous nous plaçons systématiquement du point de vue des jeunes.

Dans la grande majorité des cas, on peut partir du principe que la zone de recherche s'étend au-delà de la commune de résidence des jeunes qui sont, jusqu'à une certaine mesure, mobiles au-delà de leur lieu de résidence. Pour un-e jeune, la taille de sa zone de recherche individuelle dépend donc non seulement de son lieu de résidence, mais aussi des autres communes accessibles en transports publics dans un laps de temps donné.

ⁱⁱ De même, les entreprises formatrices doivent généralement recruter leurs apprenti-e-s dans une zone (autour du site de l'entreprise) définie par le temps de déplacement maximal accepté par les jeunes. Les entreprises sont parfois concentrées dans des lieux différents de ceux où réside la population, ce qui contribue aux flux de pendulaires (apprenti-e-s) entre les lieux de résidence et de formation (5). Pour les entreprises situées dans des communes proches de la frontière, la recherche peut également s'étendre aux pays voisins (15).

Pour déterminer cette zone, il faut émettre une hypothèse sur le temps de déplacement que les jeunes sont généralement prêt-e-s à accepter (ci-après dénommé « disposition à penduler »). Sur la base d'une précédente analyse des temps de déplacement individuels (5) utilisant la même source de données, nous avons fixé pour la présente analyse un temps de déplacement maximal de 60 minutes par trajet. Près de 85 % des jeunes apprenti-e-s ont un temps de déplacement de 60 minutes ou moins entre leur résidence et leur lieu de formation.ⁱⁱⁱ

L'illustration 2 montre l'influence du temps de déplacement choisi sur la taille de la zone de recherche pour deux communes de départ très différentes : Olten et Brusio. Les différentes couleurs représentent la zone de recherche obtenue lorsqu'on suppose un temps de déplacement de 30, 60, 90 ou 120 minutes. Pour les deux communes de départ, il est évident que la zone de recherche est plus large lorsque l'on suppose une disposition à penduler plus importante. L'exemple illustre aussi très clairement que même avec une disposition à penduler identique, il existe des différences régionales dans la taille des zones de recherche. Leur taille dépend de la région de Suisse dans laquelle se trouve la zone de recherche ou dans laquelle réside un-e jeune.^{iv}

Illustration 2 : Représentation des zones de recherche selon le lieu de départ et la disposition à penduler

Remarques : les deux graphiques illustrent les zones de recherche pour une disposition à penduler de 30, 60, 90 ou 120 minutes. Les communes de départ sont Olten (à gauche) et Brusio (à droite).

Nous définissons les zones de recherche, en tenant compte d'un temps de déplacement maximal de 60 minutes, selon la démarche suivante :

- Dans un premier temps, nous déterminons le sous-ensemble de communes dans lesquelles réside au moins une personne de moins de 25 ans qui était en apprentissage au cours de l'année d'études 2021/22.
- Dans un deuxième temps, nous déterminons pour chacune de ces communes de départ le sous-ensemble de communes accessibles en moins d'une heure en transports publics. Le nombre de communes accessibles varie entre une seule commune (p. ex. pour la commune de Bosco/Gurin) et 242 communes (pour la commune d'Olten). Il dépend essentiellement du degré d'intégration d'une commune de départ dans le réseau de transports publics, c'est-à-

ⁱⁱⁱ Par souci de simplicité, nous ne tenons pas compte du fait que la disposition à penduler peut varier selon les régions ou les professions enseignées (5), ou que les frontières linguistiques ont une influence sur la mobilité des apprenti-e-s (5,16).

^{iv} La définition de ces zones tient implicitement compte du fait qu'elles se chevauchent en grande partie ; le choix d'un temps de déplacement plus long entraîne évidemment un chevauchement plus important entre les différentes régions, et donc des différences régionales moins marquées.

dire de sa situation centrale ou périphérique au sein du réseau. En moyenne, 35 communes différentes sont accessibles à partir d'une commune de départ donnée.

Pour les analyses, nous sélectionnons les informations disponibles issues des données démographiques individuelles pour chaque zone de recherche ainsi définie, puis nous les regroupons. Nous obtenons de cette manière, par exemple, le nombre total d'entreprises formatrices implantées dans la zone de recherche correspondante, ou le nombre de professions enseignées différentes dans cette zone.

Enfin, nous regroupons les données des différentes communes de départ dans un ensemble de données commun. Sur la base de ce nouvel ensemble de données, il est désormais possible de décrire facilement les différences entre les marchés régionaux des places d'apprentissage selon différentes dimensions.

Nombre de places d'apprentissage et d'entreprises formatrices accessibles

Dans un premier temps, nous examinons les différences de « densité » des entreprises formatrices et des places d'apprentissage dans les différentes régions. Autrement dit, nous déterminons le nombre d'entreprises formatrices et le nombre de places d'apprentissage occupées qui sont accessibles aux jeunes dans une commune de résidence donnée.

L'illustration 3 montre la distribution des fréquences du nombre d'entreprises formatrices (à gauche) et du nombre de places d'apprentissage (à droite) accessibles en une heure depuis une commune de départ donnée. Une distribution des fréquences représente sur l'axe horizontal les valeurs possibles de la caractéristique considérée (p. ex. le nombre d'entreprises formatrices), tandis que la hauteur des barres représente la fréquence relative avec laquelle ces différentes valeurs sont observées. La partie gauche de l'illustration 3 montre p. ex. que les zones de recherche comptant moins de 4000 entreprises formatrices sont nettement plus fréquentes que celles qui en comptent plus de 4000.

En moyenne, une zone de recherche donne accès à près de 1896 entreprises formatrices et à quelque 6627 places d'apprentissage. Les deux illustrations montrent en outre qu'il existe de grandes disparités entre les différentes zones de recherche ou communes de départ. Ainsi, le nombre d'entreprises formatrices accessibles pour les 50 % centraux des zones de recherche (écart interquartile) varie entre 611 et 2519. Les différences régionales sont encore plus marquées en ce qui concerne le nombre de places d'apprentissage accessibles ; l'écart interquartile s'étend ici de 1752 à 8761 places d'apprentissage par zone de recherche.

Illustration 3 : Différences régionales dans le nombre d'entreprises formatrices et de places d'apprentissage accessibles

Il est également frappant de constater que la commune d'Olten est la commune de départ avec la zone de recherche qui couvre le plus grand nombre d'entreprises formatrices et de places d'apprentissage, et non Zurich, bien que cette dernière soit la commune qui compte le plus grand nombre d'entreprises formatrices et de contrats d'apprentissage sur son propre territoire. Cette situation s'explique essentiellement par la localisation centrale de la commune d'Olten dans le réseau de transports publics (5) : depuis Olten, on peut rejoindre en moins d'une heure non seulement les grandes villes du canton d'Argovie, mais aussi Bâle, Berne et Zurich (cf. à nouveau l'illustration 2 ci-dessus).

Les personnes qui vivent à Olten et recherchent une place d'apprentissage ont le plus grand choix : 242 communes avec 12704 entreprises formatrices et 49484 places d'apprentissage dans 227 professions sont disponibles. La situation est tout autre à Brusio, dans le canton des Grisons : ici, 2 communes avec 24 entreprises formatrices et 38 places d'apprentissage dans 18 professions constituent la zone de recherche pour les jeunes.

Il n'est guère surprenant que le nombre d'entreprises formatrices et le nombre de places d'apprentissage soient fortement corrélés (corrélation de 0,99), ce qui signifie qu'il y a plus de places d'apprentissage dans les régions où se trouvent davantage d'entreprises formatrices. En outre, une grande partie de la population active et des apprenti-e-s se concentre dans ces régions, comme nous le verrons plus loin.

Structure professionnelle des places d'apprentissage

Dans un deuxième temps, nous examinons les différences dans la structure professionnelle de l'offre régionale de places d'apprentissage. Pour ce faire, nous étudions tout d'abord le nombre de professions différentes disponibles dans une zone de recherche spécifique. Pour chaque région, le nombre de professions enseignées différentes varie entre un minimum d'une profession et un maximum de 246, les spécialisations au sein d'une même profession n'étant pas prises en compte.

Illustration 4 : Différences régionales dans le nombre de professions enseignées accessibles

L'illustration 4 montre la répartition du nombre de professions enseignées différentes entre les diverses zones de recherche. On constate là encore une grande variation, avec un minimum de 2 et un maximum de 227 professions enseignées différentes. L'écart interquartile varie ici entre 123 et 180 professions enseignées différentes. Le maximum absolu de professions enseignées (246 professions enseignées différentes ont été observées dans l'ensemble des communes) n'est donc observé dans aucune des zones de recherche définies. Cela s'explique probablement par le fait qu'un nombre relativement important de professions ne sont que très rarement enseignées (4,17). Toutefois, l'illustration 4 montre également que dans la grande majorité des zones de recherche, un large choix de professions enseignées différentes est accessible : dans une grande partie des zones de recherche (97 % environ), plus de 50 professions enseignées différentes sont

accessibles, et dans 84 % des zones de recherche, ce sont même plus de 100 professions enseignées qui sont accessibles.

Étant donné que les zones de recherche donnant accès à un nombre limité de professions enseignées différentes comptent généralement moins de jeunes, seul-e-s relativement peu d'entre elles et eux sont confronté-e-s à un choix (très) restreint de professions : seuls 4,4 % des jeunes vivent dans une zone de recherche où moins de 100 professions enseignées différentes sont accessibles. Seuls 0,8 % des jeunes vivent dans des zones de recherche proposant moins de 50 professions enseignées.

Comme nous l'avons montré au début, la structure économique diffère d'une région à l'autre. Il faut donc s'attendre à des différences régionales en matière de structure professionnelle. Ces différences sont plus difficiles à mettre en évidence, car contrairement aux caractéristiques examinées jusqu'ici, la structure professionnelle ne peut pas être représentée selon une seule dimension. Il n'est pas possible de représenter directement la répartition de toutes les professions, mais il existe deux moyens de contourner partiellement ce problème.

Une première possibilité consiste à représenter, à titre d'exemple, la répartition spatiale de certaines professions enseignées. L'illustration 5 montre donc la répartition spatiale de quatre professions enseignées spécifiques, qui illustrent différents modèles spatiaux, ainsi que, dans certains cas, différentes causes de ces modèles spatiaux. L'illustration présente, dans le sens des aiguilles d'une montre et en partant du haut à gauche (la proportion relative de la profession enseignée dans l'ensemble des contrats d'apprentissage est indiquée entre parenthèses) : « horloger/horlogère CFC », « opérateur/opératrice en horlogerie AFP » (0,15 %), « mécanicien/mécatronicienne de remontées mécaniques CFC », « employé/employée de remontées mécaniques AFP » (0,07 %), « viticulteur/viticultrice CFC » (0,06 %) et « employé/employée de commerce CFC » (14,6 %). Les trois premières professions enseignées, rarement choisies, présentent des modèles spatiaux différents. Les places d'apprentissage se trouvent en particulier là où les entreprises correspondantes se sont implantées en raison de conditions topographiques ou historiques. En revanche, la profession enseignée la plus courante en Suisse, « employé/employée de commerce CFC », ne présente pas de véritable modèle spatial ; elle est enseignée dans pratiquement toutes les communes suisses où des apprenti-e-s suivent une formation.

Illustration 5 : Répartition spatiale de professions enseignées spécifiques (exemples)

Remarques : l'illustration montre dans quelles communes suisses les quatre professions mentionnées dans le texte sont enseignées. Les régions en bleu foncé représentent les zones où une profession spécifique est enseignée ; les régions en bleu clair représentent les zones où cette formation n'est pas proposée.

En effet, une grande partie du total des contrats d'apprentissage se concentre sur un nombre relativement restreint de professions très prisées (17), qui sont généralement enseignées dans de nombreuses régions différentes de Suisse, ce qui contribue à leur popularité (p. ex. la profession d'« employé/employée de commerce CFC »).

Une deuxième possibilité consiste à regrouper les professions enseignées de manière indirecte, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise formatrice.^v Une classification très approximative, mais informative, peut par exemple être établie en fonction du secteur d'activité d'une entreprise. Nous nous intéressons ici à la répartition du nombre total de contrats d'apprentissage dans une zone de recherche entre les trois secteurs. Nous nous concentrerons donc ci-après sur les parts correspondantes des contrats d'apprentissage dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

^v Déterminée sur la base de la classification NOGA des entreprises, chaque entreprise appartient à un secteur bien défini. En revanche, l'attribution des professions enseignées n'est pas toujours claire, car une même profession peut être enseignée dans des entreprises de différents secteurs ou branches.

Illustration 6 : Différences régionales dans la proportion des places d'apprentissage dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire

L'illustration 6 montre la répartition des places d'apprentissage dans le périmètre d'une zone de recherche pouvant être attribuées soit au premier secteur (« agriculture », en haut à gauche), soit au deuxième (« industrie », en haut à droite), soit au troisième (« services », en bas). La comparaison des trois illustrations montre tout d'abord que, dans toutes les zones de recherche, la majorité des places d'apprentissage peuvent être attribuées au secteur des services, suivi d'une part généralement importante de places d'apprentissage dans le secteur secondaire, tandis que l'agriculture ne joue plus qu'un rôle mineur dans la plupart des zones de recherche.^{vi} On observe également des différences marquées entre les régions, les parts de contrats d'apprentissage dans les secteurs secondaire et tertiaire étant fortement corrélées négativement (corrélation de -0,97).

Les zones de recherche plus denses ont une structure professionnelle différente et offrent une plus grande diversité de professions enseignées

Les données montrent également que les zones de recherche plus denses (c.-à-d. celles qui comptent davantage d'entreprises et de contrats d'apprentissage) ont une structure professionnelle différente de celle des zones moins denses. Ainsi, le nombre d'entreprises dans une zone de recherche est en corrélation positive avec la proportion des contrats d'apprentissage dans le secteur tertiaire (corrélation de 0,55), et en corrélation négative avec les parts correspondantes dans les secteurs primaire et secondaire (corrélations de -0,38 et -0,49 respectivement). Autrement dit, les zones de recherche plus denses (c.-à-d. urbaines) en Suisse se concentrent fortement sur des emplois et activités à caractère de services, un schéma également observé dans d'autres pays (18,19).

^{vi} Ce résultat reflète essentiellement la structure globale de l'emploi en Suisse. Voir également à ce sujet : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/caracteristiques-main-oeuvre/section-economique.html>

Un autre résultat intéressant concerne l'observation selon laquelle les zones de recherche plus denses présentent également une plus grande variété de professions enseignées. La corrélation entre ces deux caractéristiques est élevée (corrélation de 0,77), ce qui signifie que le nombre de professions enseignées dépend fortement du nombre d'entreprises formatrices dans la zone de recherche.

Dans l'ensemble, comme on pouvait s'y attendre, les jeunes issu-e-s de zones de recherche plus vastes disposent de davantage d'options en matière de professions et d'entreprises. Cependant, comme ces zones de recherche comptent également plus de jeunes, la concurrence est d'autant plus marquée. Des études économiques à ce sujet montrent que le bénéfice lié à la diversité des professions enseignées et au nombre de places d'apprentissage différentes tend à l'emporter sur l'inconvénient d'une concurrence accrue de la part d'autres jeunes (20,21). Cela s'explique par un meilleur « appariement » (« matching ») général entre les différentes entreprises formatrices (ou professions enseignées) et les jeunes (aux talents et compétences variés) dans les zones de recherche plus vastes. Toutefois, les données disponibles ne nous permettent pas de clarifier davantage la pertinence de ce mécanisme spécifique.

Il convient également de tenir compte du fait qu'il existe des différences régionales dans l'accès à d'autres options de formation (22). Concrètement, les jeunes vivant dans des régions densément peuplées ont généralement accès à un plus grand nombre de professions, mais aussi plus facilement (plus rapidement) à des options d'études en culture générale (gymnases et écoles de culture générale). Par ailleurs, de nombreuses écoles professionnelles sont, pour les mêmes raisons, situées dans les centres urbains (23). On peut donc affirmer que les jeunes issu-e-s de zones de recherche plus denses disposent globalement d'un plus grand choix, tant dans le domaine de la formation professionnelle initiale qu'au-delà. En revanche, l'impact de cette situation sur la recherche et le choix concrets d'une place d'apprentissage par les jeunes est moins clair.

Différences au niveau des caractéristiques socio-démographiques des apprenti-e-s

Enfin, on observe également des différences régionales au niveau des caractéristiques socio-démographiques des apprenti-e-s.

L'illustration 7 met en évidence ces différences à travers deux caractéristiques : le genre et la nationalité suisse. Le graphique de gauche montre la répartition de la proportion d'apprenties, celui de droite la répartition de la proportion d'apprenti-e-s suisses. Les deux graphiques ne prennent en compte que les zones de recherche couvrant au moins 10 contrats d'apprentissage. En moyenne, la proportion d'apprenties est d'environ 42 % et celle d'apprenti-e-s suisses de 79 % environ.

Ces deux caractéristiques présentent des variations marquées selon les régions. La proportion d'apprenties varie ainsi entre 20 % et 55 % environ, et celle d'apprenti-e-s suisses entre 65 % et 100 % environ. La variation régionale marquée de la proportion d'apprenties est quelque peu surprenante dans la mesure où, le genre étant déterminé de manière aléatoire à la naissance, on ne devrait pas s'attendre à des différences régionales systématiques importantes (au-delà des variations aléatoires dans les petites communes). Les différences régionales, en particulier en ce qui concerne la proportion d'apprenties, pourraient donc également indiquer des choix de formation différents selon les régions.

Illustration 7 : Différences régionales dans la proportion d'apprenties et d'apprenti-e-s suisses

Il est envisageable que la variation de ces deux caractéristiques soit liée à des différences régionales dans l'accès aux options d'études en culture générale (gymnases et écoles professionnelles). En effet, ces écoles sont généralement situées dans les grandes agglomérations ou dans les communes urbaines (22,23). Par ailleurs, la variation de ces deux caractéristiques pourrait également être liée aux différences régionales évoquées ci-dessus dans la structure professionnelle.

Quelles conséquences pour les jeunes ?

Quelles sont les conséquences concrètes de ces modèles spatiaux pour les jeunes ? La conséquence la plus évidente et la plus immédiate est que le choix d'une place d'apprentissage et d'une profession est en partie directement influencé par le lieu de résidence des jeunes – pour la simple raison que leurs préférences sont limitées par l'offre régionale en places d'apprentissage. S'il n'y a pas de place d'apprentissage dans la profession souhaitée dans le rayon de recherche d'un-e jeune, elle ou il devra nécessairement se rabattre sur une autre profession ou sur une formation générale. Cela concerne en particulier les professions enseignées qui, pour une raison ou une autre, ne sont proposées que dans certaines régions du pays (p. ex. « mécatronicien/mécatronicienne de remontées mécaniques » ou « horloger/horlogère »).

Il convient également de mentionner que beaucoup de jeunes n'ont pas d'aspirations professionnelles claires et bien définies, ce qui laisse supposer qu'une grande partie d'entre elles et eux adapte ses souhaits à l'offre locale (24). Dans cette perspective, il est donc concevable que les différences documentées ici en matière de disponibilité locale de places d'apprentissage ne soient pas perçues comme une contrainte par beaucoup de jeunes.

La littérature économique montre toutefois clairement qu'il existe parfois des écarts salariaux importants entre les professions (25,26,27). C'est pourquoi les différences régionales dans la structure des zones de recherche semblent avoir un impact direct sur les salaires de départ et la situation professionnelle immédiate après l'obtention du diplôme de formation initiale.

Des effets à plus long terme sont également envisageables. Ceux-ci dépendent largement de la manière dont la formation initiale influence ou limite la poursuite des études et la carrière professionnelle des jeunes. Plus la mobilité professionnelle et géographique des personnes est élevée, moins l'influence de la profession enseignée aura d'impact sur la suite de leur carrière professionnelle.

Certaines études internationales montrent certes que la région géographique dans laquelle les personnes grandissent a parfois des effets à long terme sur leurs chances individuelles sur le marché du travail (28,29), mais on ne peut pas affirmer clairement que ces résultats s'appliquent au cas de la Suisse. D'une part, les différences structurelles régionales en Suisse sont moins importantes en

raison de la petite taille du pays ; d'autre part, des études empiriques indiquent que la mobilité y est relativement élevée (30,31).

Implications pour les autres acteurs de la formation professionnelle

Outre les conséquences possibles pour les jeunes évoquées ci-dessus, les modèles régionaux documentés ici ont également des répercussions potentielles sur d'autres acteurs du système de formation (professionnelle). Il convient tout d'abord de considérer les entreprises formatrices. Pour elles aussi, selon un raisonnement similaire, le recrutement des jeunes apprenti-e-s se limite à un territoire géographiquement restreint. Les différences régionales documentées ci-dessus au niveau des caractéristiques socio-démographiques des apprenti-e-s pourraient également être pertinentes pour les entreprises formatrices, notamment parce que les préférences professionnelles diffèrent selon le genre (32).

Du point de vue des associations professionnelles et économiques ainsi que des institutions publiques, la question se pose par exemple de savoir où doivent être dispensées les parties scolaire et interentreprises de la formation. Cette question est particulièrement pertinente pour les métiers rares, pour lesquels il n'existe que peu de sites – voire qu'un seul – pour la partie scolaire de la formation.

Conclusion

Malgré la petite taille du pays, il existe en Suisse des différences régionales parfois marquées tant en matière de taille que de structure professionnelle des marchés régionaux des places d'apprentissage. Concrètement, nous montrons, à l'aide des données démographiques issues de la statistique de la formation professionnelle initiale pour l'année d'études 2021/22, que les jeunes apprenti-e-s de diverses régions de Suisse sont confronté-e-s non seulement à un nombre variable d'entreprises et de places de formation, mais aussi, dans certains cas, à une structure professionnelle différente. On observe également des différences au niveau des caractéristiques démographiques des apprenti-e-s, qui renvoient notamment à l'existence d'autres options de formation générale, et donc au fait que les différentes filières de formation du degré secondaire II sont étroitement liées et s'influencent mutuellement.

Pour au moins une partie des jeunes, il en résulte directement que leur choix de profession et de place d'apprentissage est parfois soumis à des restrictions liées à la répartition géographique des entreprises formatrices et aux places d'apprentissage qu'elles proposent. Certain-e-s jeunes ne trouveront pas de place dans la profession ou l'entreprise de leur choix dans leur zone de recherche. Ces jeunes devront donc se tourner vers d'autres professions et/ou entreprises ou suivre une autre voie de formation.

Les données disponibles ne permettent pas d'étudier plus en détail dans quelle mesure ces restrictions géographiques dans le choix d'une profession ou d'une place d'apprentissage ont une incidence sur la future carrière professionnelle. À notre connaissance, il n'existe pas non plus de résultats empiriques détaillés spécifiques à la Suisse à ce sujet. D'une part, les études empiriques existantes suggèrent que les décisions prises au début de la carrière professionnelle ont également une influence considérable sur l'évolution des salaires à moyen et long terme (33). D'autre part, les études empiriques sur la mobilité des revenus en Suisse montrent que celle-ci est relativement élevée (30,31). Dans le même temps, l'objectif affirmé de la politique suisse en matière de formation (professionnelle) est de maintenir autant que possible la perméabilité du système, de sorte que le premier choix de carrière puisse être corrigé ultérieurement si nécessaire (2). En effet, en Suisse,

différents parcours de formation, en particulier ceux qui passent par un apprentissage, permettent d'accéder à des emplois bien rémunérés et sûrs (34).

Fondamentalement, les modèles régionaux documentés ici devraient trouver leur origine dans les différences structurelles, c.-à-d. économiques et démographiques, entre les différentes régions de Suisse, qui sont elles-mêmes étroitement liées à la topographie du pays et, dans une certaine mesure, au développement économique historique des différentes régions. Pour cette raison, ces modèles semblent eux-mêmes échapper dans une large mesure à toute influence directe de la politique de la formation.

Bibliographie

- [1] Wooldridge, Adrian (2021). *The Aristocracy of Talent. How Meritocracy Made the Modern World*. Skyhorse Publishing.
- [2] CSRE (2023). *L'éducation en Suisse - rapport 2023*. Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation CSRE
- [3] Kriesi, Irene, Lorenzo Bonoli, Miriam Grønning, Miriam Hänni, Jörg Neumann et Jürg Schweri (2022). *La formation professionnelle au niveau international et en Suisse – tensions, défis, développements, potentiels*. OBS HEFP Rapport de tendance 5. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle.
- [4] Kuhn, Andreas (2022). *The geography of occupational choice: Empirical evidence from the Swiss apprenticeship market*. IZA Discussion Paper Nr. 15679.
- [5] Kuhn, Andreas et Jürg Schweri (2024). *Schéma de mobilité des apprenti-e-s en formation professionnelle initiale duale*. HEFP OBS Zoom sur les tendances n° 13. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle.
- [6] OFS (2024). *Enquête sur la langue et la religion*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS).
- [7] OFS (2012). *Les disparités régionales en Suisse*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS).
- [8] Moretti, Enrico (2011). *Local labor markets*. Handbook of Labor Economics, Volume 4B, 1237-1313.
- [9] Moretti, Enrico (2012). *The New Geography of Jobs*. Houghton Mifflin Harcourt.
- [10] Kuhn, Moritz, Iouri Manovskii, & Xincheng Qiu (2021). *The Geography of Job Creation and Job Destruction*. NBER Working Paper No. 29399.
- [11] Hanson, Gordon H., & Enrico Moretti (2025). *Where Have All the Good Jobs Gone? Changes in the Geography of Work in the US, 1980-2021*. NBER Working Paper No. 33631.
- [12] Petrongolo, Barbara, & Maddalena Ronchi (2020). *Gender gaps and the structure of local labor markets*. Labour Economics, 64, 101819.
- [13] Liu, Sitian, & Yichen Su (2022). *The Geography of Jobs and the Gender Wage Gap*. Review of Economics and Statistics, 106(3), 872-881.
- [14] OFS (2024). *La pendularité en Suisse en 2022*. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS).
- [15] Graf, Lukas (2021). *Leveraging Regional Differences and Cross-Border Collective Institutions: The Case of Skill Formation and Employment in the Border Region of France, Germany, and Switzerland*. Swiss Political Science Review, 27(2), 269-389.
- [16] Kuhn, Andreas et Jürg Schweri (2025). *Les frontières linguistiques limitent le choix des places d'apprentissage*. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique, 10(5).
- [17] Kuhn, Andreas (2024). *Une flotte de canots et barques, paquebots et voiliers*. Transfer. Formation professionnelle dans la recherche et la pratique, 9(1).
- [18] Koster, Hans R.A., & Ceren Ozgen (2021). *Cities and tasks*. Journal of Urban Economics, 126, 103386.
- [19] Atalay, Enghin, Sebastian Sotelo, & Daniel Tannenbaum (2024). *The geography of job tasks*. Journal of Labor Economics, 42(4), 979-1008.
- [20] Papageorgiou, Theodore (2022). *Occupational Matching and Cities*. American Economic Journal: Macroeconomics, 14(3), 82-132.
- [21] Moretti, Enrico, & Moises Yi (2024). *Size Matters: Matching Externalities and the Advantages of Large Labor Markets*. NBER Working Paper Nr. 32250.
- [22] Glauser, David, & Rolf Becker (2016). *VET or general education? Effects of regional opportunity structures on educational attainment in German-speaking Switzerland*. Empirical Research in Vocational Education and Training, 8(8).
- [23] Lüthi, Samuel (2025). *Classroom versus workbench: The impact of firm-based learning on labour market and educational outcomes*. Economics of Education Review, 109, 102719.
- [24] Jaik, Katharina, & Stefan C. Wolter (2019). *From dreams to reality: Market forces and changes from occupational intentions to occupational choice*. Journal of Education and Work, 32(4), 320-334.
- [25] Dahl, Gordon B., Dan-Olof Rooth, & Anders Stenberg (2023). *High school majors and future earnings*. American Economic Journal: Applied Economics, 15(1), 351-382.

- [26] Sloane, Carolyn M., Erik G. Hurst, & Dan A. Black (2021). College Majors, Occupations, and the Gender Wage Gap. *Journal of Economic Perspectives*, 35(4), 223-248.
- [27] Leighton, Margaret, & Jamin D. Speer (2020). Labor market returns to college major specificity. *European Economic Review*, 128, 103489.
- [28] Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, & Emmanuel Saez (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623.
- [29] Chetty, Raj, John N. Friedman, Nathaniel Hendren, Maggie R. Jones, & Sonya R. Porter (2020). The Opportunity Atlas: Mapping the Childhood Roots of Social Mobility. NBER Working Paper No. 25147.
- [30] Chuard, Patrick, & Veronica Grassi (2020). Switzer-Land of Opportunity: Intergenerational Income Mobility in the Land of Vocational Education. Working Paper, University of St. Gallen.
- [31] Häner, Melanie, & Christoph A. Schaltegger (2021). Die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems richtig messen. *Bulletin SAGW*, 2/2021.
- [32] Kuhn, Andreas, & Stefan C. Wolter (2021). Things versus People: Gender Differences in Vocational Interests and Occupational Preferences. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 203, 210-234.
- [33] von Wachter, Till (2020). The persistent effect of initial labor market conditions for young adults and their sources. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 168-194.
- [34] Aepli, Manuel, Andreas Kuhn et Jürg Schweri (2021). La valeur des formations sur le marché du travail suisse. Principes de base de la politique économique n° 31. Berne : Secrétariat d'État à l'économie SECO.

Proposition de citation :

Kuhn, A. & Schweri, J. (2026). Différences régionales dans l'accès aux places d'apprentissage duales. OBS HEFP Zoom sur les tendances no 15. Zollikofen : Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.

Observatoire suisse de la
formation professionnelle OBS HEFP

Haute école fédérale
en formation professionnelle HEFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@ehb.swiss
www.ehb.swiss/obs